

ASTRONOMIYANI AXBOROT TA'LIM MUHITLARIDAN FOYDALANIB O'QITISHNING PEDAGOGIK TAMOYILLARI

Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi

Ilmiy rahbar Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

Norqulov Madina Hamza qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10443860>

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, moddiy infratuzilmani rivojlantirish, raqamli dasturlarni joriy etish, onlayn ta'limni rivojlantirish, global tarmoqning qidiruv tizimlari, "pedagogik shart" tushunchasi, obyektiv va subyektiv, Tizimli yondashuv tamoyili, Uzluksizlik tamoyili, Interaktivlik tamoyili, Mustaqil ta'lim olish tamoyili, Ochiqlik tamoyili.

Axborot ta'lim muhitlari zamonaviy shaxs uchun asosiy omil sifatida shakllantirish muhimligini hisobga olgan holda, o'quvchi-talabada, uning rivojlanish darajasini oshirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish vazifasi turganini ta'kidlash joiz. Uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda pedagogik shart tushunchasini ilmiy asoslashda avval, "Shart" tushunchasini aniqlashtirish lozim. Bu borada T.K.Klimenkoning fikriga ko'ra, shaxsning jismoniy, axloqiy, aqliy rivojlanishiga ta'sir etuvchi pedagogik shart-sharoitlar tabiiy, ijtimoiy, tashqi va ichki omillarning kombinatsiyasi sifatida talqin qilinishi mumkin. A.X.Xushbaxtovning fikriga ko'ra, "Shart" umumiy ilmiy tushuncha sifatida qaraladi va kalit so'zlar bilan belgilanadi: vaziyat, biror narsaning mavjudligi, amalga oshirilishini belgilash, shartlaydigan majburiy shartlar".

T.K.Klimenko, V.V.Mosin, N.N.Soloduxina, Ye.A.Tamojnyayalarning manbalarini tahlil etish asosida pedagogik sharoitlarning turli tasniflarini aniqlash imkonini berdi:

- ta'sir doirasi bo'yicha (tashqi va ichki);
- obyektiv va subyektiv;
- obyektning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra (umumiy va xususiy).

Shu kabi fikrlar V.A.Belikov, YE.I.Kozireva, A.O.Egorychev, A.M.Stolyarenko, V.A.Andreev, Y.G.Fokin, N.A.Chilikovalarning ishlarida ham keltirilgan bo'lib, ular quyidagi pedagogik shartlarni turli tasniflariga oid izlanishlar olib borgan. Xususan, V.A.Belikov, YE.I.Kosyrevalar tashkiliy-pedagogik shartlar, A.O.Yegorychev, A.M.Stolyarenkolar psixologik-pedagogik shartlar, V.A.Andreev, Y.G.Fokin, N.A. Chilikovalar esa didaktik sharoitlarga oid izlanishlar olib borgan.

Keltirilgan olimlarning ishlarini tahliliga ko'ra, uzluksiz ta'lim tizimida fanlarni, jumladan astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda hamda o'quvchi-talabalarning astronomiyaga oid kompetensiyalarini shakllantirishda va rivojlantirishda axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishning pedagogik shartlarini ishlab chiqish yoki takomillashtirish uchun quyidagi uch turdagi muammolarga aniqlik kiritish lozim degan xulosaga keldik:

1) yangi maqsad va strategiyalarni belgilovchi tizimli, uslubiy jihatlar, global axborot bilan bog'liq bo'lgan dunyo tajribalari, rivojlanishini tushunish jarayonlari va aloqalari, astronomiya turkumiga kiruvchi fanlardan o'zaro masofaviy aloqa va elektron axborot banklarini tashkil etish, kasbiy faoliyatning yangi intellektual usullari va vositalari, ma'lumotlar banklari va ularni tahlil qilish tizimlarini ishlab chiqish;

2) astronomiya ta'lim faoliyatida axborot ta'lim muhitlaridan samarali foydalanishni pedagogik-psixologik shartlarini aniqlash va ishlab chiqish. Ularning imkoniyatlari doirasi cheklanmagan, shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq ijobiy va salbiy oqibatlarni o'rganish.

3) uslubiy jihatlari:

- bo'lajak astronomiya o'qituvchilarining kelajakdagi kasbiy faoliyatida global tarmoqning qidiruv tizimlaridan va axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishni amaliy tajribasini shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish;
- astronomiya sohasidagi bilim va tajribani doimiy ravishda yangilash imkoniyatini ta'minlaydigan o'qitish va o'zini-o'zi tarbiyalashga mo'ljallangan onlayn tizimlarni ishlab chiqish;
- astronomiya ta'limida o'quvchi-talabalarning yangi vositalardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, bilimlarni taqdim etish va uzatish – global tarmoq giper texnologiyalaridan, multimedia ilovalaridan, interaktiv o'quv vositalaridan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish.

Bu kabi muammolarni yechishning pedagogik shartlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1) psixologik:

- o'quvchi-talabaning kompyuterning amaliy dasturlari bilan uzoq muddatli aloqasini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;
- o'quvchi-talabalarning kognitiv qobiliyatlarini, o'zini-o'zi rivojlantirishga intilishlarini shakllantirish;
- har bir o'quvchi-talaba uchun o'qitishni yuqori darajada individuallashtirishni ta'minlash;
- o'quvchi-talabalarda astronomiyaga oid o'rganilayotgan o'quv-ma'lumotlarga qiziqish, ta'limning har bir bosqichi natijalaridan qoniqish hissini shakllantirish;
- o'quvchi-talabalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llarini topish;
- astronomiya turkumiga kiruvchi fanlardan o'quvchi-talabalarning qobiliyatlari, yangi o'quv-ma'lumotlarni o'zlashtirish tezligi, qiziqishlari kabi hislatlarini hisobga olgan holda, o'quv jarayonini ko'proq individuallashtirish;
- o'quvchi-talabalarning kognitiv faolligini oshirish, ularning o'zini-o'zi rivojlantirishga intilishini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, bilim va kasbiy qiziqishni shakllantirish;
- o'quvchi-talabalarning astronomiyaga oid o'quv va kognitiv faoliyatini faollashtirish.

2) didaktik:

- “astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni axborot ta'lim muhitlaridan foydalangan holda o'qitishning maqsadlari, mazmuni, shakllari, usullari va vositalarining o'zaro bog'liqligini ta'minlash”;
- “axborot texnologiyalari vositalari yordamida mashg'ulotlarning didaktik tuzilishi” ;
- “o'quv jarayonini jonlantirish, uning dinamikligini oshirishga hissa qo'shish”;
- “tajribali o'qituvchi-repetitor bilan o'rganishga yaqin darajada muammolarni hal qilish qobiliyatini o'rgatish” ;
- “darsning nazorat va baholash funksiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi”;
- “astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitishning frontal, guruh, individual usullaridan izchil kompleks foydalanish;
- “astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali uzluksiz fikr-mulohazalarni ta'minlash”;

- “o‘qitishning mazmun, shakl va usullarining doimiy dinamik yangilanishiga hissa qo‘shish”;
- “astronomiya ta‘lim jarayoni, shakllarini takomillashtirish orqali, uning doimiy va dinamik yangilash usullari”;
- moslashuvchanlikni va harakatchanlikni oshirish.

3) uslubiy:

- uzluksiz ta‘lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni axborot ta‘lim muhitlaridan foydalanib o‘qitish g‘oya va uslublarini tashkil etish hamda amalga oshirishda bevosita ishtirok etuvchi o‘qituvchilar, metodistlarni, shuningdek, ta‘lim muassasalari tayyorgarlik darajasini oshirish;
- astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishda muammoli usullar va kompyuter o‘qitish vositalaridan keng foydalanish;
- astronomiya ta‘lim-tarbiya jarayonida zamonaviy texnik va o‘quv vositalar bazasini takomillashtirish.

Shunday qilib, uzluksiz ta‘lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarning o‘qitish samaradorligini oshirishda, o‘quvchi-talabalarning kompetensiyalarini shakllantirishda va rivojlantirishning pedagogik shartlari, bu global tarmoqning qidiruvi tizimlaridan va axborot ta‘lim muhitlaridan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirishdan iborat hisoblanadi.

Takomillashtirilgan mexanizm uzluksiz ta‘lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishda quyidagi asosiy vazifasini hal qilishga yordam berishi kerak:

- o‘quvchi-talabalar uchun yangi ta‘lim sifatini tadbiq etish;
- mashg‘ulotlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchi-talabalarda atrofdagi dunyoning axborot oqimlarida harakat qilish;
- axborot bilan ishlashning amaliy usullarini o‘zlashtirish, zamonaviy texnik vositalardan foydalangan holda axborotlarni o‘zaro almashish imkonini beruvchi ko‘nikmalarni rivojlantirish;
- “sinf va auditoriyalarda axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib o‘qitishning tushuntirish-illyustratsion usulidan faoliyatga asoslangan usulga o‘tish imkonini berish, bunda o‘quv faoliyatining faol subyektiga aylanadi”.

Astronomiya ta‘limida axborot ta‘lim muhitlari an‘anaviy ta‘lim shakllari va usullari imkoniyatlarini sezilarli darajada rivojlanishi axborotni qayta ishlash va tushunishga yangi yondashuvlarni izlashni, uni taqdim etishning yangi usullarini, xususan, onlayn ta‘limni tashkil etishda tez va samarali o‘zlashtirishni talab qiladi. Shu bois, uzluksiz ta‘lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o‘qitish samaradorligini oshirishda axborot ta‘lim muhitidan foydalanishda, uning tarkibida quyidagi o‘quv vositalar bo‘lishi lozim:

- nazariy ma‘lumotlarni yetkazish uchun taqdimotlar va videoma‘ruzalar;
- amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun interaktiv kartalar, videolavhalar;
- mustaqil ta‘limni tashkil etishga mo‘ljallangan elektron ta‘lim resurslar;
- o‘quvchi-talabalar o‘zini-o‘zi baholashga mo‘ljallangan onlayn tizimlar;
- o‘qituvchilar uchun dars ishlanmalar.

Ushbu o'quv vositalari yordamida uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish maqsadga muvofiq sanaladi. Buning uchun esa axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishning quyidagi tamoyillariga tayanishni taqozo etadi.

Tizimli yondashuv tamoyili. Mazkur tamoyil astronomiya ta'lim va tarbiya jarayonini axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib tashkil etilganda tizimli yondashuvdan foydalanishni taqozo etadi. Axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib samarali ta'lim olish uchun ba'zi boshlang'ich bilimlar (globo tarmoqning ta'lim xizmatlarining potensial iste'molchilarini tayyorlashning boshlang'ich darajasi) va apparat-texnik ta'minot talab etiladi. Masalan, tarmoq modelidan foydalanishni o'rganishda nafaqat global tarmoqning qidiruv tizimlaridan, balki tarmoqning manzillaridagi masofaviy o'qitish tizimlaridan minimal tarmoq ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Shuning uchun, axborot ta'lim muhitlarini samarali o'rganish uchun tizimli yondashish muhim sanaladi.

Uzluksizlik tamoyili. Ushbu tamoyilning mohiyati shundaki, mashg'ulotlarga oid o'quv ma'lumotlarni axborot ta'lim muhitlariga joylashtirilgan manbalar tizimli va izchil bo'lishni nazarda tutadi. Bu asosida o'quvchi-talabalar har bir mavzuga oid manbalarni o'rganishda samarali pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Interaktivlik tamoyili. Ushbu tamoyilning o'ziga xos xususiyati shundaki, axborot ta'lim muhitlaridan nafaqat o'quvchi-talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi, balki onlayn interaktiv aloqa orqali o'quvchi-talabalar o'rtasida ham bog'lanish muntazamligini aks ettirish lozim. Ushbu tamoyil astronomiya faniga oid qo'yilgan muammoli topshiriqlarni onlayn yechishni nazarda tutadi. Bunda o'qituvchi o'quvchi-talabalarning faoliyatni onlayn kuzatish va nazorat qilib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Individual ta'lim olish tamoyili. Mazkur tamoyil uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitishda individual ta'lim olishni nazarda tutadi. Astronomiya turkumiga kiruvchi fanlardan individual ta'lim olishda axborot ta'lim muhitlariga joylashtirilgan didaktik o'quv vositalaridan foydalanish samarali hisoblanadi. "Buning natijasida, o'quvchi-talabalarni fanga oid qiziqishini oshirish orqali, ularni kreativ fikrlashini hamda kompetentligini rivojlantirishga erishiladi".

Ochiqlik tamoyili. Ushbu tamoyil materiallarning nazariy va ilmiy jihatdan murakkab bo'lmasligini ta'minlaydi. Shuningdek, o'quv ma'lumotlardan ochiq foydalanishni nazarda tutadi. Bu tamoyilga rioya qilmaslik ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirmaslikka olib keladi. Moslashuvchanlik tamoyili astronomiya fanlarini o'qitishda raqamli o'quv vositalaridan foydalanish ta'lim oluvchining individual imkoniyatlariga, ya'ni, o'qitish jarayonida psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan bo'lishi hamda quyidagilarga e'tibor qaratilishi kerak: o'quv materialini o'rganishda o'zlariga qulay bo'lgan individual tempini tanlash; holatining diagnostik tahlili; kontingenti uchun imkon darajasida ko'p variantlilik.

Mustaqil ta'lim olish tamoyili. Mazkur tamoyil astronomiya fanlariga oid o'quv ma'lumotlarni mustaqil ravishda o'rganishni (video ma'ruzalar, vizual taqdimotlar, animatsiya vositalari, virtual laboratoriyalar, trenajyorlar, lug'atlar, elektron krassvordlar) hamda mustaqil bilimni baholashni (onlayn test va nostandart testlar) o'z ichiga oladi.

Bilimlarning onlayn baholash va nazorat qilish tamoyili. Ushbu tamoyil o'quvchi-talabalarning mashg'ulot va mashg'ulotlardan tashqari vaqtlarda o'zini-o'zi onlayn baholab ko'rishni nazarda tutadi

Yuqorida keltirilgan tamoyillar asosida uzluksiz ta'lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirishga va o'quvchi-talabalarning astronomiyaga oid motivatsiyasini oshirishga hamda zaruriy kompetensiyalarini shakllantirishga va rivojlantirishga erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, taqdim etilgan ma'lumotlarning xilma-xilligi o'quv materialini taqdim etish shakllarini, turli shakllarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash uchun yuqori sifatli o'zlashtirilishini ta'minlashda masofaviy rejimda loyihalashtirilgan o'quv jarayonining didaktik xususiyatlarini tahlil qilishni hamda turli platformalardan foydalanishdagi bir qator kamchiliklar va yechimini kutayotgan muammolarni ochib berdi.

Shunday qilib, nazariy jihatda keltirilgan tahlillarga ko'ra, uzluksiz ta'lim tizimida geografiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda yuqorida keltirilgan pedagogik-shart sharoitlarga amal qilish asosida axborotni tarqatish, mehnat zichligini kamaytirish, axborot resurslaridan foydalanish jarayonlari, ularning ishonchligi va samaradorligini oshirish hamda o'qitish, ko'rsatish, simulyatsiya, modellashtirish, hisoblash, o'quv va o'yin, ma'lumot olishni ta'minlaydi. Shuningdek, axborot texnologiyalarini amalga oshirish usuli, foydalanuvchi interfeysi turiga ko'ra tasniflash mumkin. Axborotni qayta ishlash texnologiyalari, boshqaruv vazifalarini qamrab olish darajasi va hokazo.

References:

1. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva Elements Of The Credit-Module System In Higher Education In The Republic Of Uzbekistan Web Of Scientists And Scholars: Journal Of Multidisciplinary Research 1 (8 ...
2. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva OPPORTUNITIES FOR THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM Web Of Humanities: Journal Of Social Science And Humanitarian Research 1 (8 ...
3. Khayrullaevna, K. G. (2020). The functions of nonverbal means in dialogic speech. Journal of Critical Reviews, 7(15), 6174-6183.
4. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva FINAL CONTROL WORK DISTANT. TSUL. UZ DOWNLOAD INSTRUCTION TO THE DISTANCE LEARNING PLATFORM Web Of Teachers: Inderscience Research 1 (8), 82-86
5. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT EDUCATION Web Of Technology: Multidimensional Research Journal 1 (8), 9-11
6. Khasanova Gulrukh Khayrullayevna. (2023). DIALOGUE AND NONVERBAL MEANS. International Conference on Multidisciplinary Science, 1(5), 16–18. Retrieved from <http://mjstjournal.com/index.php/icms/article/view/278>
7. M Muhabbat, B Aziza, GI Sayfullayeva ADVANTAGES OF INDEPENDENT EDUCATION IN THE CREDIT MODULE SYSTEM IN EDUCATION Web Of Discoveries: Journal Of Analysis And Inventions 1 (8), 9-13
8. R Nilufar, GI Sayfullayeva Principles Of The Credit-Module System Diversity Research: Journal Of Analysis And Trends 1 (8), 49-52

9. AM Bozorova OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASTRONOMIYA KURSIDAN MASHG'ULOTLARNI O'QITISHDA VA TALABA KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINI JORIY ...Journal Of Science-Innovative Research In Uzbekistan 1 (8), 6-11
10. SH Rozikulovich, S Gulhayo METHODOLOGY FOR FINDING THE TOPIC OF THE EARTH IN DISTANCE EDUCATION ON THE BASIS OF AN INTEGRATIVE APPROACH Journal Of Academic Research And Trends In Educational Sciences 1 (10), 21-33 2022
11. Gulrukh Khasanova. (2021). THE EFFECT OF MIMICS AND VISION IN TEACHER-STUDENT COMMUNICATION. International Scientific and Current Research Conferences, 1(1), 61-64. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/267>
12. GI Sayfullayeva, HR Shodiyev KREDIT MODUL TIZIMIDA FANLARNI INTEGRATSION YONDASHUV ASOSIDA O 'QITISHNING AFZALLIKLARI